

АНЖУМАН ҚАТНАШЧИЛАРИГА!

Султонова Саодат Иззатовна

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201729>

Энг аввало, кадрли вақтларингизни аямай, узоқ-яқиндан келиб ушбу анжуманда иштирок этаётганингиз учун оиламиз номидан чексиз миннатдорчилик билдирамыз. Сизнинг бу ердалигингиз – биз учун катта эътибор ва катта тасаллидир.

Бир неча ой аввал отамнинг 115 йиллиги муносабати билан Фанлар Академиясининг Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ташаббуси билан илмий анжуман ўтказилиши режалаштирилаётгани ҳақида эшитганимизда, юрагимизда бир шодлик уйғонди. **“Илмга умрини бағишлаган инсонлар ўлмайдди – улар китоблар, фикрлар ва хотираларда яшайдди»,** – деган фикрнинг тўғри эканига яна бир бор амин бўлдим. Чунки, кўп йиллар давомида отамнинг номи, гўёки, фақат оила даврасида сақланиб қолгандек, унинг улкан меҳнатлари кўздан қолиб кетгандек туюларди.

Айниқса, Наим Фотихович оламдан ўтганларида, кўнглимдан: “Дадамнинг яна бир садоқатли шогирди ҳаёт карвонидан кетди; энди унинг илмини эсловочилар яна биттага камайди”, – деган изтиробли ўй ўтган эди.

Бугун эса бу фикрларимнинг нотўғри бўлганига чуқур ишонч ҳосил қилдим. Билсам, отамни эслаш – шунчаки исмни тилга олиш эмас экан; унинг хизматини, қалб поклигини, илмга садоқатини юракдан ҳис этиб эслайдиган инсонлар сони кутганимдан анча кўп экан. Шунингдек, Отамнинг ўзбек адабиётшунослиги фанига ва драматургиясига қўшган ҳиссаларини кадрлайдиган инсонлар сони анча экан. Унинг адабиётшунослик ва драматургияга қўшган ҳиссасини шогирдлар ва шогирдларнинг шогирдлари ҳиммат билан давом эттираётганларлари оиламиз учун бекиёс таскин бўлди. Буларнинг барчасига ижодий омад тилаганим холда, ўз ташаккуримни билдираман.

Шу ўринда Отамнинг шогирдларга муносабатлари ҳақида бир гапни айтиб ўтмоқчиман. Улар жуда талабчан, айниқса, аспирант ва докторантларга нисбатан қаттиққўл эдилар. Кабинетлари иккинчи қаватда бўлиб, баъзан аёл аспирантларнинг зинапоядан йиғлаб тушаётганини кўрар эдик. Онам уларни меҳрибонлик билан тинчлантириб, чой-сув бериб кузатиб қўярдилар. Отамга “Жуда қаттиққўлсиз, йиғлатиб юбордингиз”, – десалар, у киши

мулойим, аммо катъий охангда: “Химоя куни йиғлагандан кўра, ҳозир йиғлаб ишининг камчилигини тузатгани яхши,” – деб жавоб берар эдилар. Бу – уларнинг устозлик фалсафаси эди.

Ривоят қилишларича, инсон нариги дунёга рихлат қилганда қилқўприкдан шогирдлари уни кўтариб ўтар экан. Мен ишонаманки, отам ҳам ўша қилқўприкдан эсон-омон ўтадилар – чунки уларнинг содиқ шогирдлари кўп. Ҳозирда улар ҳам ўзларига муносиб шогирд ўстиряптилар.

Отам Академик унвонини 1995 йилда, яъни 85 ёшларида олдилар. Ваҳоланки, бу унвонга муносиб ишларини анча аввал қилган эдилар. Унвон қай шароитда берилганини кўпларингизга маълум. Лекин шунинг ўзига карамай, вилоятлардаги маъруза сафарларида уларни ҳар доим: **“Академик Иzzат Султон,”** – деб эълон қилишарди. Чунки халқ уларга бу унвонни қалбан аллақачон бериб бўлган эди.

Шу фурсатдан фойдаланиб, Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти жамоасига алоҳида миннатдорчилик билдирмоқчиман. Отам бу масканда 45 йил хизмат қилдилар. Институтга йўл олар эканлар, “Ишга кетяпман” демай, балки: **“Президиумга кетяпман,”** – дер эдилар. Менимча, бу фақат Академия президиумининг шу бинода жойлашгани эмас, балки институтнинг отамнинг кўзида олий илм даргоҳи сифатида кўриниши эди.

Оиламиз номидан ушбу даргоҳда фидокорона меҳнат қилаётган барча устоз ва илмий ходимларга чуқур ҳурмат ва миннатдорчилигимизни билдирамиз.

Илм аҳлининг шу даргоҳда жам бўлганидан фойдаланиб, кўнглимда сақланиб келаётган бир тилагини билдирмоқчиман. Иzzат Султоннинг “Сайланма асарлари” тўплами марҳум Наим ака Каримов раҳбарлигида институт жамоаси томонидан пухта тайёрланиб, уч йил аввал Ёзувчилар уюшмасига топширилган эди, аммо шундан бери кўлимизга фақат сукут келди. Шунингдек, “Навоийнинг қалб дафтари”ни ҳам қайта нашрга тайёрлаб, Ғафур Ғулом номидаги нашриётга топширган эдик. У ерда муддатларча ётиб, яна ўзимизга қайтарилди. Балки бунга китобларнинг кирилл алифбосида бўлгани сабабдир. Биз ўйлаймизки, агар бу асарлар лотин алифбосида қайта нашр этилса, улар наинки ўқилган, балки ёш авлод учун маънавий йўлдошга айланар эди. Зеро, китоб – фақат қоғоз эмас; у ўтмиш билан келажакни боғлайдиган кўприқдир

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI VA
AKADEMIK IZZAT SULTON ILMIY MEROSI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjumani**

Яна бир бор барча иштирокчиларга раҳмат. Аллоҳ ҳаммамизни соғлик, фазлу барака, илм ва зиё билан сийласин! Отажонимнинг охиратлари обод булсин!

